

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Р.Кодиров

СУВ ТАҲЧИЛЛИГИ ШАРОИТИДА САМАРАЛИ
Фойдаланишнинг Илмий – Амалий Асослари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

